

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

AGRONEGÓCIO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PEQUENO PRODUTOR RURAL E PREVENÇÃO DE DELITOS AMBIENTAIS

AGRIBUSINESS: ENVIRONMENTAL EDUCATION OF SMALL RURAL PRODUCER AND PREVENTION OF ENVIRONMENTAL CRIMES

Thiago Borges Andrade¹

Mariana Nascimento Siqueira²

RESUMO: A presente pesquisa visa discutir a educação ambiental, cuja delimitação de pesquisa é a educação ambiental para o pequeno produtor rural. Como problema de pesquisa analisa à medida que educação ambiental preventiva poderá contribuir para o desenvolvimento das atividades do pequeno agricultor rural na preservação ambiental. Traz-se a reflexão à tona sobre a explicação preventiva da educação ambiental que ajudará o pequeno produtor rural a não incorrer em crimes ambientais. Como hipótese central da pesquisa, o estudo da educação ambiental para promover uma reflexão sobre o processo de conscientização e preocupação do meio ambiente e do pequeno produtor. O objetivo geral dessa pesquisa consiste em compreender como a educação ambiental irá contribuir preventivamente com o pequeno produtor rural nos desenvolvimentos de suas atividades. Como objetivos específicos, analisa a educação ambiental dentro do cenário brasileiro, sua introdução no meio dos pequenos produtores para conscientização, quais são seus direitos e deveres com o meio ambiente; explorar as regras de proteção ao meio ambiente e da Política Preventiva de Dano Ambiental; abranger a compreensão da relevância do agronegócio e dos produtores rurais no Brasil. A metodologia de pesquisa utilizada foi a bibliográfica qualitativa de caráter exploratório. Espera-se que o presente estudo contribua com pequeno produtor rural, tornando-o mais consciente em relação aos seus direitos e deveres com o meio ambiente. Conclui-se que obter informações necessárias para o manejo de sua pequena atividade rural irá reduzir o número de atuações ambientais.

Palavras-chave: Pequeno produtor. Meio ambiente. Educação ambiental

ABSTRACT: This research aims to discuss environmental education, whose research delimitation is environmental education for small rural producers. As a research problem, it analyzes the measure that preventive environmental education can contribute to the development of activities of small rural farmers in environmental preservation. It brings up the reflection on the preventive explanation of environmental education that will help the small rural producer not to incur environmental crimes. As a central hypothesis of the research,

1 Advogado em Mato Grosso, Pós-Graduado em Direito Processual Cível, pela Universidade de Minas Gerais, Mestrando do Programa de Mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde. E-mail: thiago-gc@live.com, ORCID 0000-0002-0611-379X.

2 Graduada em Biologia pela PUC-GO (2004), especialização em Perícia Ambiental pela PUC-GO (2006), mestrado em Geografia pela UFG (2012), doutorado em Ciências Ambientais pela UFG (2016), Docente Adjunta da UniRV dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental, Agronomia e Biologia. Docente permanente do curso de pós-graduação stricto sensu em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da UniRV.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

the study of environmental education to promote a reflection on the process of awareness and concern for the environment and the small producer. The general objective of this research is to understand how environmental education will contribute preventively to the small rural producer in the development of his activities. As specific objectives, it analyzes environmental education within the Brazilian scenario, its introduction among small producers for awareness, what are their rights and duties with the environment; explore the rules for protecting the environment and the Preventive Policy for Environmental Damage; to cover the understanding of the relevance of agribusiness and rural producers in Brazil. The research methodology used was the qualitative bibliographical exploratory one. It is expected that the present study will contribute to small rural producers, making them more aware of their rights and duties towards the environment. It is concluded that obtaining the necessary information for the management of your small rural activity will reduce the number of environmental actions.

Keywords: Small producer. Environment. environmental education

SUMÁRIO: 1.Introdução; 2.A educação ambiental e o seu marco legal no Brasil; 3.Por uma educação ambiental mais crítica e humanizadora; 4.Educação ambiental e o meio ambiente; 5.A educação ambiental no ambiente rural; 6.Educação ambiental e a agricultura familiar; 7.Conclusão.

SUMMARY: 1.Introduction; 2. Environmental education and its legal framework in Brazil; 3. For a more critical and humanizing environmental education; 4. Environmental education and the environment; 5. Environmental education in the rural environment; 6. Environmental education and family farming; 7.Conclusion.

1. INTRODUÇÃO

Muitos estudiosos utilizam-se de nomenclaturas diferenciadas para determinar e trabalhar com educação ambiental, fazendo com que apareçam outras denominações que envolvem: desenvolvimento sustentável; ecopedagogia; educação para a cidadania e, finalmente, educação para gestão ambiental. (LAYRARGUES, 2004).

Visto que a mentalidade capitalista encontrou algumas dificuldades com o passar dos tempos, evidenciou-se que certas atitudes se tornariam insustentáveis, pois os impactos ambientais gerados pelo uso indiscriminado de matéria-prima e as crescentes ondas de estudos científicos, impulsionaram a criação de técnicas modernas que proporcionassem o “Desenvolvimento Sustentável”, tendo como alicerces, a ética, o compromisso e a responsabilidade definida em políticas de desenvolvimento, baseadas no consumo pela necessidade. (BARTHOLO, 2005).

Retrata, também, Jacobi (2003), que devido à grande preocupação com o meio ambiente nos últimos tempos e sabendo que os homens estão inclusos nesse mesmo meio ambiente, têm-se a necessidade de apresentar formas de como os seres humanos podem contribuir com a preservação da natureza e com a boa qualidade de vida. A educação

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

ambiental então, como formação e como exercício de cidadania, tem relação com uma nova forma de encarar a interação do homem com a natureza, baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens. Educação ambiental tem por compromisso uma aproximação crítica em relação à realidade social e aos processos de interação homem-natureza, com o levantamento de questões a respeito das ações humanas a serem debatidas e consideradas mostrando sua força transformadora, apontando para uma sociedade mais equilibrada e sustentável.

Dessa forma, tem-se como objetivo apresentar solução ao pequeno produtor rural, por meio de cursos de formação inicial e apresentação de informações sobre educação ambiental, tendo como delimitação do tema de pesquisa a educação ambiental para o pequeno produtor rural.

Sendo assim, o objetivo geral do estudo é compreender como a educação ambiental irá contribuir preventivamente com o pequeno produtor rural nos desenvolvimentos de suas atividades no âmbito da agricultura familiar. Para tanto, foi necessário adotar alguns objetivos específicos no decorrer dessa abordagem, os quais foram: analisar a educação ambiental dentro do cenário brasileiro; entender sua introdução no meio dos pequenos produtores rurais, como uma maneira de serem conscientizados por meio da educação ambiental, quais são os seus direitos e deveres com o meio ambiente; explorar as regras de proteção ao meio ambiente e necessidade de uma Política Preventiva de Dano Ambiental mediante um Programa de Educação e Conscientização do Pequeno Produtor e por último, abranger a compreensão da relevância do agronegócio e dos produtores rurais no Brasil.

Nessa mesma senda, ao se falar de objetivos, um dos objetivos específicos do atual trabalho é fazer a reflexão sobre ações sustentáveis como práticas pedagógicas, à exemplo da implementação de hortas orgânicas nas escolas rurais, buscando assim, ampliar a visão do pequeno agricultor sobre a necessidade da conservação do meio ambiente, qualidade de vida e o resgate econômico e cultural dos jovens no campo.

Assim, o resultado de pesquisa que se espera é que o presente estudo possa contribuir com o pequeno produtor rural, pois, tratando-se de educação ambiental, tem-se que a fomentação de conhecimento contribui com muitos pequenos agricultores em regime de economia familiar em busca de ações e solução para todos os problemas ambientais.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O SEU MARCO LEGAL NO BRASIL

A educação ambiental, no Brasil está respaldada na legalidade da Constituição Federal de 1988 (CF/88), no seu artigo 225, inciso 1, em que o poder público ressalta a necessidade de promoção desta em todos os níveis de ensino, sendo que prevê a conscientização para as questões do meio ambiente. O cuidado para com as emergências ambientais solicita atenção da sociedade brasileira dado ênfase ao ensino como lugar de promoção da cidadania.

No artigo 225, consta que:

Art. 225. – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – **preservar e restaurar** os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII – **proteger a fauna e a flora**, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (BRASIL, 1988) (grifos nossos)

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

O impositivo desta normativa, prevista em lei, precisará ser resguardada como preceito para que se aplique em todo território brasileiro o zelo pelas questões do meio ambiente, buscando sua regeneração, sempre que necessário, por meio da preservação, da restauração e da promoção de políticas públicas que atentam para a sua proteção. Se torna, por meio da CF/88, um direito do povo brasileiro fazer a manutenção de seus ecossistemas e prover o cuidado das espécies que residem junto a fauna e a flora dessa nação.

Sendo assim, caberá as instituições de ensino, em todos os seus níveis, a promoção da educação ambiental, buscando refletir a preservação do meio ambiente. O foco dessa reflexão deverá primar pela adequação dos sujeitos à leitura que englobe o passado, o presente e o futuro, dando ênfase a realidade prática daquilo que sustenta o meio ambiente no Brasil.

Já a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - 9.394/96 – (LDBEN 9.394/96), mesmo tendo poucos artigos que fazem menção aos princípios a educação ambiental, assegura no seu artigo 32, inciso II, que o Ensino Fundamental deverá objetivar a formação do cidadão mediante: “[...] II – a compreensão do ambiental natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 1996). Nessa mesma intenção o artigo 36, prevê, em seu § 1º - que os currículos a que se refere o *caput* devem abranger, obrigatoriamente, “[...] o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil” (BRASIL, 1996).

Nesse sentido, é possível perceber o zelo que a LDBEN 9.394/96, mantém em sua proposta educacional, visando o cuidado para com as discussões sobre o meio ambiente. Esse entendimento da LDBEN 9.394/96, foca em um ensino que deverá estar embasado na lei que motiva para a proposta da educação ambiental incluída nos currículos escolares, a partir do Ensino Fundamental.

A Lei 9.638/81, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, no que diz respeito à educação ambiental, em seu artigo 2º, inciso X, corrobora com as demais leis e assegura que a educação ambiental deve ser ministrada em todos os níveis de ensino (formal e não formal), objetivando capacitar os sujeitos para a participação ativa em defesa do meio ambiente.

Em sua formulação, a Lei n. 9795/99, entendido como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo essencial a qualidade de vida e sua sustentabilidade.

A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental também corrobora com as demais leis e ressalta em seu artigo 2º, que a educação ambiental se constitui um componente essencial e permanente da educação nacional. Esta deverá estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tanto em caráter formal quanto em caráter não formal.

Quando entendemos a abrangência das leis pode-se verificar o quanto essas reverberam para que o ensino incorpore as discussões a respeito da educação ambiental. Torna-se impreterível o cuidado do meio ambiente e a atenção que se deve dar a ele desde o Ensino Fundamental. As leis fazem a ressalva de que o planejamento das atividades curriculares e pedagógicas não devam ser esporádicas, mas que a temática seja explorada de todas as formas no processo educativo.

A exigência do marco legal é que a educação possa incorporar permanentemente e articuladamente atividades para a educação ambiental em todos os seus níveis de ensino. Isso requer que a educação não seja uma atividade pedagógica pontual ou esporádica dentro dos sistemas de ensino. Quanto mais articulada e previsível no planejamento, para as práticas pedagógicas, maior será a relevância das transformações quanto a forma que os sujeitos interagem com o meio ambiente, no seu cotidiano.

3 POR UMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL MAIS CRÍTICA E HUMANIZADORA

Quando pensamos as formas de gerir uma educação de qualidade e de proposição transformadora, cabe-nos refletir, também, as consequências que impactam na negação de propostas que tencionam às mudanças. Pensar a educação ambiental requer um olhar dinâmico, e que chame a atenção para os aspectos de qualificação dos sistemas ambientais e educativos. Educar para a qualidade precisa transbordar do desejo de tornar os sujeitos mais ativos nos processos estratégicos de cuidado com o meio ambiente.

O mundo está imerso em sistemas que mecanizam as formas de pensar e construir um planeta mais saudável e sustentável. O século XXI, mais do que nunca opera de maneira a

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

digitalizar e mecanizar as relações humanas. O ser humano mergulhou em profundidade nos modelos esfriados que os mundos digitais e mecânicos operam com relação as necessidades de curto, médio e longo prazo, em que se dão as experiências humanas. Nessas trocas de relações superficiais os seres humanos vão perdendo o real sentido de sua existência, o que significa seu encontro com a natureza e com o outro.

Evidencia-se experiências relacionais desumanizadas e, por vezes, cheias de intenções que se afastam do real sentido da vida. Sendo assim, Araújo (2012) reflete a ideia de que a “educação é chave para a humanização do ser humano a qual só se pode construir no coletivo, pois a identidade de cada sujeito se constrói na relação com o outro” (ARAÚJO, 2012, p. 75). Essa relação com outro implica e construções reflexivas e críticas mais humanizadas e potentes para as ações que mobilizem as transformações no mundo.

Pensar uma educação crítica e humanizada quanto ao meio ambiente, segundo Araújo (2012), requer que as nossas vivências, ao longo de toda a nossa existência, possam nos humanizar afastando-nos de projetos que devastam e menosprezam as relações com o meio ambiente. Para a autora, “[...] Humanização e desumanização inscrevem os seres humanos em processo de busca permanente em contextos diferenciados” (ARAÚJO, 2012, p. 74). Nesse sentido, percebe-se o quanto se torna um procedimento desafiador a busca por relações que despertem para o outro e suas consequências.

Segundo Araújo (2012), “[...] O processo educativo, visto como aquele que historiciza, desaliena e engaja o sujeito no e com o mundo, tem o compromisso com a emersão da consciência ao desvelar a realidade com a prática humanizada, portanto, humanizadora (ARAÚJO, 2012, P. 75). A consciência das práticas educativas para a humanização dos sujeitos possibilita uma leitura mais eficiente no ambiente da educação ambiental. É preciso dialogar sob o prisma da desalienação e do engajamento dos seres humanos para que os processos de reflexão se tornem eficazes e possibilitadores de novas práticas relacionais com o meio ambiente.

Nessa busca por processos que desencadeiem essa nova relação do homem com o meio ambiente, Araújo (2012), entende que a conscientização é o caminho a ser buscado. A leitura dessa relação do homem com a sociedade ambiental requer disposição para um

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

compromisso consciente com as questões ambientais. Sendo assim, Araújo (2012, p. 76), diz que:

Quanto mais conscientização ambiental, mais o homem consegue desvelar a realidade com base na práxis, ação e reflexão de sujeitos que fazem e refazem o mundo e por este são feitos e refeitos. A ação pela ação, descontextualizada, desenraizada de consciência crítica, contribui pouco para o “ser mais” e para a sustentabilidade.

Para Araújo (2012) torna-se necessário alavancar as relações com as questões ambientais. E essa relação precisa acontecer a partir da perspectiva da consciência madura frente aos cuidados para com o meio ambiente. O que a autora propõe é uma prática contextualizada e enraizada na realidade, tendo como percurso uma consciência mais crítica que direcione os movimentos do mundo para ações mais sustentáveis. Conforme Araújo (2012), “[...] A EA crítico-humanizadora ajuda a considerar a sustentabilidade como processo de transformação ambiental, social, político, econômico e educacional no sentido de manter a vida em todas as suas formas” (ibidem).

Ainda, para Araújo (2012, p. 77),

A EA crítico-humanizadora contém esperança, pois admite que os homens são sujeitos que se superam pela conscientização do seu inacabamento e pela necessidade de não se render à imobilidade. Olham o passado para construir um futuro melhor apoiados nas novas relações homem-mundo e, com base no diálogo, orientam-se para agir e refletir no mundo, que se deve transformar e humanizar.

Essa criticidade que convida à experiência para humanizar e esperar, transborda nas atitudes frente às exigências de uma educação ambiental. Os sujeitos precisam se compreender a partir de uma perspectiva de inacabamento e potencializadora de diálogos que orientam para as mudanças sociais, culturais e econômicas. A relação homem-mundo, segundo Araújo (2012), se torna um convite para as construções que edificam as práticas de humanização.

Já Tozoni-Reis e Campos (2014), entendem que a educação ambiental precisa estar inserida no ambiente escolar como um todo. Desde a formação dos profissionais da educação

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

que precisam entender a necessidade de inserção desse debate até a sala de aula, quando os alunos podem discutir sobre as problemáticas do meio ambiente. A consciência empírica necessita fazer o percurso da informação e da comunicação, chegando ao debate crítico e humanizador.

Para Tozoni-Reis e Campos (2014, p. 148),

é preciso considerar entre os condicionantes da inserção qualitativa da educação ambiental na educação básica no Brasil, na perspectiva da transformação social, aqueles relacionados às formas históricas de sua inserção. Isso significa que, embora a educação ambiental não seja necessariamente uma disciplina no currículo – que, além de ser um consenso no campo da educação ambiental, também é muito questionada por aqueles que se orientam por paradigmas mais complexos de organização da vida social e da educação escolar –, para que ela se insira como saber sistematizado é fundamental encontrar seu espaço nos currículos escolares.

O ambiente reflexivo sobre a educação ambiental requer um olhar mais apurado para que a educação possa promover, na formação do professor e do aluno discussões que façam o enfrentamento da temática sobre as questões ambientais. A formação para a cidadania deverá ser atravessada pela perspectiva da demanda ambiental, chegando aos processos de transformação social. Sendo assim, Tozoni-Reis e Campos (2014) colocam como acento para esse acontecimento, a necessidade de que se insira nos currículos escolares o assunto da formação para o meio ambiente.

Todo o processo da formação humana, segundo Tozoni-Reis e Campos (2014), está na compreensão de que o ser humano está em processo; que é, por excelência, um ser inacabado. Sendo um ser inacabado, ele “exige um processo intencional de formação, de apropriação dos elementos da cultura (essência histórica – social)” (TOZONI-REIS; CAMPOS, 2014, p. 150). Nessa perspectiva, as autoras tencionam que o ser humano mergulhe profundamente na atividade de reconhecimento sócio-histórico de sua condição, abandonando a alienação do modelo capitalista, que não potencializa a visão do corpo vital.

Segundo Tozoni-Reis e Campos (ibidem),

Essa possibilidade de desenvolvimento pleno humano que se dá pelo trabalho (atividade vital) exige a superação da alienação, e é o

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

princípio fundamental da transformação da sociedade sob o modo capitalista de produção para uma sociedade socialista. Portanto, é na teoria de alienação de Marx que encontramos seu oposto: a formação humana plena dos seres humanos, base do processo educativo.

Priorizar a atividade vital do homem está como potência para a superação da alienação. Conforme Tozoni-Reis e Campos (2014), essa condição torna-se possibilidade de transformação da sociedade, que sedimenta suas ações a partir do modelo capitalista. Em perspectiva socialista, as autoras entendem que o ser humano será capaz de aprofundar seus ideais humanizadores, aliados ao processo crítico e educativo que possibilite a transformação social e ambiental.

Souza, Moreira e Araújo (2015), entendem a necessidade das discussões socioambientais, tendo como perspectiva a formação crítica e humanizadora. Para as autoras, torna-se relevante o ambiente de debates que alicerces a formação dos seres humanos para a reflexão crítica, e que avance para a transformação da realidade social. Para Souza, Moreira e Araújo (2015) essa capacidade de reflexão-transformação passa pela educação, que assume o “comprometimento com a realidade socioambiental constitui prática social que requer um conjunto de ações intencionais em prol da sustentabilidade; contribuindo para a humanização e emancipação do homem na formação de cidadãos críticos” (SOUZA; MOREIRA; ARAÚJO, 2015, p. 2).

O problema da consciência crítica perpassa a formação humanizadora que prevê o diálogo no campo da educação ambiental. Segundo Souza, Moreira e Araújo (2015) torna-se indispensável “o compromisso de ajudar o homem a superar a consciência ingênua centrada em danos ambientais imediatos e em respostas imediatas a tais danos e que ações paliativas não contribuem para se formar uma consciência crítica e humanizadora” (ibidem). As autoras entendem a necessidade de formação consciente do ser humano para que sejam superados os danos quanto as questões ambientais. Para isso, Souza, Moreira e Araújo (2015) defendem um modelo educativo que promova a dimensão crítico-humanizadora dos sujeitos. Essa educação precisará transformar os modelos superficiais de leitura do meio ambiente e promover a ascensão de uma consciência maturada que se disponha ao enfrentamento e às mudanças.

Já Rodrigues (2021), corrobora com os demais autores e avança para as perspectivas de conscientização do meio ambiente e o cuidado com o ecossistema brasileiro. Sua intenção

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

está no diálogo com a educação ambiental pós-colonial, buscando uma reatualização dos saberes e dos fazeres em contexto mais humanizado. Segundo o autor, é possível aprender os mecanismos de preservação e cuidado do meio ambiente com as comunidades tradicionais, por vezes vistas pelo sistema capitalista como ‘maginalizadas’.

Para Rodrigues (2021, p. 254),

[...] não há neutralidade nas práticas de ensino-aprendizagem, tomamos aqui a Educação Ambiental escolar como um mecanismo para a desativação dos afetos que sustentam pensamentos dicotômicos entre homem e natureza. As instituições educacionais de todos os níveis têm um papel fundamental na mudança de afetos em relação ao nosso ambiente natural e sua preservação.

A proposta de uma educação para a desativação dos afetos cartesianos e que sustentam os mecanismos dicotômicos necessitam ser transformados por ideias que sustentem a unidade entre o homem e a natureza. Segundo Rodrigues (2021), à medida que for se trabalhando a consciência para essa unidade entre o homem e a natureza gradualmente chegaremos à preservação do meio ambiente, que vai reestabelecendo o seu próprio ordenamento.

Esse ambiente de transformações da dicotomia para a unidade do homem com a natureza, segundo Rodrigues (2021), pode se dar por meio do trabalho eficiente realizado no ambiente escolar, junto a proposta de discussões, por meio da educação ambiental escolar. O autor atenta para o entendimento de que estes debates sejam realizados não somente no micro, mas também no macro, como condição para a relevância do assunto, frente aos processos predatórios causados pelo capitalismo que leva ao consumismo.

Para Rodrigues (2021, p. 256),

A globalização causada pelo consumo excessivo, poluição excessiva gerada pela atividade humana, comunicação digital rápida e sem controle ético, entre tantos outros fatores, demonstram que necessitamos repensar nossos comportamentos e ajustar nossos afetos.

A sociedade para o consumo prioriza mecanismos de aceleração e superficialidade das relações. Entretanto, Rodrigues (2021), ao chamar a atenção para esse fato propõe a volta para o ajuste dos afetos em que o ser humano privilegia sua capacidade de interação com o

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

mundo que o cerca. Enquanto a globalização distancia os relacionamentos, a busca por um ambiente mais humanizado potencializa os ajustes de comportamentos.

Para Rodrigues (2021), o processo de globalização decorre da visão colonizadora e dominante. Essa sequência de ações colonizadoras e dominadoras fez com que a humanidade se entendesse possuidora, sem precisar cuidar e preservar as suas relações. Nesse sentido, o autor propõe repensar as relações a partir de uma via decolonial, que vai recompondo os comportamentos e atitudes, desfazendo os afetos equivocados.

Segundo Rodrigues (2021, p. 258),

Esse mecanismo desconstrutivo e questionador de representações, verdades, visões de mundo, compreensões etc, pode colocar-se como relevante quando refletimos sobre decolonizar pensamentos e afetos no âmbito da Educação Ambiental. Tal mecanismo pode operar como um grande aliado no intuito de formar novos afetos em relação ao mundo natural que nos cerca, funcionando como uma valiosa ferramenta intelectual de entendimento acerca das realidades ambientais (sociais e culturais) onde as pessoas estão inseridas.

Pensar as formas de conexão entre o homem e o meio ambiente requer o exercício de desconstrução e reconstrução permanentes. Torna-se uma necessidade indispensável a maneira de pensar as relações humanas com o mundo ambiental. Para Rodrigues (2021), a forma de reconectar o homem e suas relações com o mundo está no debate decolonial que requer a abertura para o entendimento das realidades ambientais. Os novos afetos se constituirão pela capacidade de humanização das relações, que precisam se constituir críticas ao modelo imposto pelo capitalismo. Conforme Rodrigues (2021), o esforço decolonial precisa sempre partir do debate em que o humano também se compreende e se coloca como parte integrante da natureza.

4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O MEIO AMBIENTE

O cuidado para com o meio ambiente é um dos fatores intrínsecos que precisa estar na pauta da educação ambiental. Muitos são os riscos que se corre quando aderimos à modernização do ambiente rural, esquecendo-nos de que é preciso adequar a modernidade sem nos desfazer da grandeza originária que a própria natureza nos oferece. Potencializar uma

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

educação que preserve o meio ambiente requer a capacidade e a sensibilidade para a proteção ambiental dos recursos naturais da qual o nosso planeta terra dispõe.

Sendo assim, Bersch e Guerra (2016), entendem que os conflitos existentes entre os modelos de produção rural e a sua modernização impactam na proteção ambiental chamando a atenção para os cuidados necessários para com “a erosão do solo, o desmatamento, a poluição hídrica e a segurança alimentar” (BERSCH; GUERRA, 2016, p. 2). Para as autoras desde a década de 50, os produtores rurais desenvolvem suas ações buscando modernizar a produção agrícola. Isso se torna conflitante entre aqueles que protegem o meio ambiente e aqueles que precisam adequar-se aos novos mecanismos de produção da terra.

O princípio da educação para a preservação do meio ambiente requer atenção para o que prescreve a Carta Magna do Brasil, no seu artigo 225, que orienta os sujeitos aos cuidados às vivências sadias, buscando sempre a qualidade de vida para as atuais e posteriores gerações (BRASIL, 1988). Portanto, para Bersch e Guerra (2016), no que tange a preservação ambiental é preciso sempre levar em conta não apenas as reflexões no campo ético, mas acima de tudo orientar-se pela perspectiva constitucional, que visa proteger as instâncias do meio ambiente tanto por meio das instituições públicas quanto pela conscientização dos cidadãos brasileiros.

Segundo Bersch e Guerra (2016, p. 3), a

Educação, porém, não se restringe à mera transmissão de conhecimentos: é necessário buscar a compreensão do problema em sua totalidade, e isso passa pela adequação do processo à realidade local, no objetivo de incentivar, entre os educandos, o despertar da cidadania.

No que diz respeito ao ato de educar para Bersch e Guerra (2016), encontra-se entranhada a perspectiva da realidade. Isso significa que a transmissão de conhecimentos se torna algo desprovido da ação real e necessária para os processos de transformação da sociedade quanto a preservação ambiental. Caberá sempre um olhar visionário que saiba realizar a leitura da realidade, objetivando a motivação para a sedimentação da cidadania. Nessa perspectiva, para as autoras, “[...] O educando deve ser percebido, portanto, como protagonista do ato educativo, sendo necessário considerar o cenário social, político e econômico em que ele se encontra inserido” (ibidem).

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Quando repercute na sociedade a demanda para os cuidados de preservação ambiental torna-se intrínseca a ideia de que não cuidamos apenas para nós mesmos, mas para as futuras gerações. Isso implica na chamada de atenção que Bersch e Guerra (2016), prescrevem a respeito das ações que devem favorecer as dimensões socioambientais, não descaracterizando aquilo que favorece o cuidado da vida.

Nesse sentido, Bresch e Guerra (2016), discutem a necessidade de que o público rural seja entronizado nas reflexões quanto à problemática do meio ambiente. É preciso que o cuidado ambiental esteja alinhado às progressões da tecnologia inserida na produção rural. O acesso as informações e ao uso de meios alternativos, na produção rural, produzirão menor impacto na degradação do meio ambiente. Desse modo, os produtores rurais trabalharão em conjunto com os educadores ambientais para que a dimensão socioambiental possa repercutir o efeito de manutenção da terra e estes possam usufruir dos frutos que dela procedem.

Já Macedo, Silva, Almeida e Sala (2017), entendem a necessidade de produzir uma consciência ambiental, tendo em vista a necessidade do cuidado para com o meio ambiente, a partir dos problemas enfrentados por cada ser humano. Para os autores, “a Educação Ambiental tem o papel de difundir a racionalidade ambiental, vista aqui como uma consequência de um conjunto de práticas sociais e interesses que articulam ordens materiais diversas” (MACEDO; SILVA; ALMEIDA; SALA, 2017, p. 142). Essa consciência humaniza as práticas de cuidado do meio ambiente e intensifica a cultura para a educação ambiental.

Na perspectiva de uma consciência para as práticas ambientais, Macedo, Silva, Almeida e Sala (2017, p. 139), compreendem que:

A despolitização das abordagens referentes à temática ambiental indica certa alienação dos sujeitos, o que contribui para uma reflexão acrítica dos conflitos socioambientais. Há também a persistência em se enfatizar os problemas do consumo, subestimando os problemas da produção, novamente havendo redução das perspectivas de soluções em curto, médio e longo prazos. Por fim, é comum observar fragmentações entre as dimensões sociais e naturais do fenômeno ambiental, que resultam na atribuição da responsabilidade pela degradação ambiental a um homem genérico, sem contextualizá-lo política e historicamente, havendo com isso uma banalização das noções de cidadania e de participação.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Torna-se necessário um trabalho eficaz em que se possa fazer a previsão de alternativas práticas para a temática ambiental. Para Macedo, Silva, Almeida e Sala (2017), quando não se promove políticas públicas mais eficientes, há uma tendência de alienação da população. Essa falta de reflexão e incentivo para a criticidade tenciona os sujeitos a vivenciar conflitos permanentes quanto ao socioambiental.

Segundo Macedo, Silva, Almeida e Sala (2017) a racionalidade se torna um produto social para a emergência da crítica reflexiva que implica na temática do consumo. Para os autores, o auto índice de degradação ambiental se dá em razão da sociedade de consumo e a motivação para a alienação frente as possibilidades de poluição, desmatamento e degradação do solo. Sendo assim, torna-se “essencial criar instrumentos para que eles também possam se tornar agentes de mobilização, divulgação e ação dessa racionalidade” (MACEDO; SILVA; ALMEIDA; SALA, 2017, p. 142). Uma consciência para a racionalidade ambiental motivará a sociedade para que esta não permaneça na visão romantizada ou alienada, ou mesmo na visão simplista quanto ao meio ambiente. É preciso despertar para o pensamento crítico, reflexivo e de ampla complexidade quanto ao meio ambiente e suas conotações.

Reis, Vilas Boas, Pegoraro e Graciano (2011), corroboram com os demais autores quando entendem a necessidade de estratégias, para que se possa desenvolver, tanto no urbano quanto no rural, caminhos de reflexão acerca do meio ambiente e o seu cuidado. Os autores refletem a necessidade de pensar mecanismos, para que se possa prover ações que provoquem menor degradação.

Segundo Reis Vilas Boas, Pegoraro e Graciano (2011), torna-se necessário focar em ações de sustentabilidade, sendo que as reflexões precisam apoiar-se na ciência, na pesquisa e em novas metodologias que possibilitem práticas sustentáveis. Para os autores, “[...]A educação ambiental então, como formação e como exercício de cidadania, tem relação com uma nova forma de encarar a interação do homem com a natureza, baseada numa nova ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens” (REIS; VILAS BOAS; PEGORARO; GRACIANO, 2011, p. 301). No processo de reflexão para a educação ambiental, tendo o meio ambiente como ponto focal, os autores sugerem uma educação ética, que recupere o exercício da cidadania, pressupondo os valores morais como caminho das discussões.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Para Reis, Vilas Boas, Pegoraro e Graciano (ibidem), torna-se necessário a:

Educação ambiental tem por compromisso uma aproximação crítica em relação à realidade social e aos processos de interação homem-natureza, com o levantamento de questões a respeito das ações humanas a serem debatidas e consideradas mostrando sua força transformadora, apontando para uma sociedade mais equilibrada e sustentável.

Nessa perspectiva, torna-se oportuno o desenvolvimento de parcerias que despertem a população para um compromisso com as realidades sociais e a interação homem-natureza. Conforme Reis, Vilas Boas, Pegoraro e Graciano (2011), essas ações precisam se constituir transformadoras e com novos saberes, e que apontem percursos mais equilibrados e sustentáveis, para a emergência de uma sensibilização da sociedade.

Educar para a preservação do meio ambiente exige o reconhecimento de que a “[...] Educação ambiental trabalha a afirmação de que os recursos naturais e o meio ambiente são um todo com a humanidade” (REIS; VILAS BOAS; PEGORARO; GRACIANO, 2011, p. 302). A conservação desses meios corrobora para a aplicação de propostas metodológicas que sejam para o uso comum do coletivo e não de interesses pessoais. Sendo assim, a educação ambiental nos permite pensar o cuidado e o zelo por uma herança que é de toda a sociedade.

Preservar o meio ambiente denota da capacidade de gerenciar a vida humana tendo como perspectiva a sustentabilidade. A educação para o ambiente requer que os seres humanos sejam capazes de pensar ações que dignifiquem o mundo, em suas bases e promovam a manutenção de uma sociedade saudável e sustentável. Enquanto potência a educação ambiental tem o poder de transformar as relações e o mundo. Sendo capaz de conectar as pessoas e a natureza, a educação ambiental converge para práticas que impactam a percepção das pessoas quanto à transformação do meio ambiente. Seu objetivo está em levar à reflexão os seres humanos, para que por meio da pesquisa e da ciência prosperem com ações e com foco na preservação e na sustentabilidade.

5 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE RURAL

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Nos últimos anos de exploração da pequena propriedade rural, a agricultura familiar tem tomado destaque, o qual tem-se observado que muitas famílias buscam concorrer com a agricultura mecanizada, situação que, muitas das vezes, o pequeno produtor, sem qualquer conhecimento jurídico, faz o aproveitamento excessivo de sua pequena propriedade rural, inclusive de áreas de preservação ambiental, incorrendo em crime por mero desconhecimento, o que causa um dano ao meio ambiente. (PARRA 2020)

Nessa mesma senda, observa-se que os problemas ocasionados pela exploração indiscriminada dos recursos naturais e de práticas incorretas de determinadas culturas, inviabilizou a utilização das terras e dos recursos naturais.

Segundo Souza (2000) a relação entre o crescimento econômico e o meio ambiente apresenta conflito desde tempos remotos, no entanto, basicamente durante o século XX, estes conflitos atingiram dimensões que podem colocar em risco a sustentabilidade da vida na terra. Isso porque as razões para o processo endêmico da degradação ambiental ao sistema econômico são muitas, dentre elas a intensificação da industrialização, explosão demográfica, produção e consumo em massa, urbanização, modernização agrícola, dentre outras.

Sabe-se que a modificação da agricultura convencional para um modelo agroecológico necessita de informações sobre as maneiras tão diversas em cada espaço, situação e tempo, devido ao enorme número de estratégias que o agricultor encontra para permanecer no campo. Sabendo desta problemática é importante colocar que o produtor deve ser considerado inserido em seu contexto histórico, considerando a especificidade de cada espaço (FINATTO et al. 2008).

Nesse sentido, Finatto *et al.* (2008), citam que a agricultura familiar se desenvolve empregando no campo a diversidade em: quantidade e qualidade de produtos para atender as necessidades e as demandas do mercado consumidor. Quanto à auto exploração, esta existe fortemente nas unidades de produção familiar, ou seja, quando o produtor necessita aumentar sua renda, ao contrário da empresa capitalista que aumenta o valor do produto para o mercado; o agricultor familiar aumenta a quantidade da sua produção, dobrando sua jornada de trabalho para a obtenção do dinheiro necessário.

De acordo com Maluf (2003) a agricultura familiar se caracteriza por uma produção em menor escala, visando o sustento da família ou comunidade, e que muitas vezes se utiliza

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

do modo de produção orgânica ou agroecológica. Esta agricultura também se configura como uma produção que valoriza a terra e o alimento, por meio de uma vida em comunidade. Esta se sobressai no contexto de multifuncionalidade, em relação a agricultura prática, pois agrega pequenos produtores e se concentra numa dimensão humana com destaque para a manutenção de uma identidade e inserção social.

Como pergunta problema que será respondida no decorrer do estudo tem-se: Em que medida a educação ambiental preventiva pode contribuir para o desenvolvimento das atividades do pequeno agricultor rural na preservação ambiental?

Conforme Sophia (2013) incorporar a premissa de reverência à natureza e do uso sustentável dos recursos naturais, deve ser um afazer leal e doutrinário frente às populações que residem ou que trabalham nos campos e áreas rurais.

Como bem destaca Lima *et al.* (2018), atualmente um dos grandes problemas que o ambiente rural vem enfrentando é quanto ao descarte irregular de embalagens e resquícios dos agrotóxicos como também problemas com a forma de manejo errado do produto.

Diante de um ambiente rural, ter conhecimento sobre educação ambiental é o mesmo que ter uma boa relação entre sociedade e ambiente afim de evitar danos e desastres ambientais e manter o sistema ambiental equilibrado.

A agricultura familiar apresenta características específicas, como a utilização de mão-de-obra familiar, dimensão territorial menor e a racionalidade que está voltada em atender as necessidades da própria família e não, de imediato, as necessidades de comercialização excessiva. Desta forma, tais características representam a possibilidade de transição de um modelo de agricultura convencional, pautado no excessivo uso dos recursos naturais não renováveis, para um sistema de produção agroecológico, que tem como objetivo a sustentabilidade, exatamente por se tratar de um processo que restabelece as relações harmônicas entre o homem e seu espaço (FINATTO *et al.* 2008).

Layrargues *et al.* (1999) apresentam uma visão pertinente, demonstrando que uma das causas da atual degradação ambiental deve sua origem ao sistema cultural da sociedade, cujo objetivo é desenvolvimentista, movida pelo mercado competitivo.

A presente pesquisa se justifica na aplicação preventiva da educação ambiental que ajudará o pequeno produtor rural a não incorrer em crimes ambientais, fazendo-se necessário

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

entender quais os impactos poderão ocorrer com as atividades humanas realizadas na natureza, uma vez que inserir essa problemática ambiental no meio do pequeno produtor rural trará bons comportamentos para as presentes e futuras gerações.

No presente estudo, ao falar sobre a educação ambiental, tem-se o acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, conforme a Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, em seu artigo primeiro, entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sustentabilidade.

Referida lei demonstrou sua preocupação com a educação ambiental e tem como princípio a formação de uma população, em especial o pequeno produtor rural, mais consciente e preocupada com o ambiente e seus problemas afetos.

Frente a este cenário, a introdução de cursos voltados para a educação ambiental no meio rural, se mostra relevante, devido a possibilidade de obter conhecimentos voltados ao manejo de sua pequena propriedade.

O desenvolvimento de alternativas para o melhoramento de agriculturas trabalhadas na interface escola-comunidade enriquece a agricultura em si, as relações econômicas e sociais, fortalece a cultura local e valoriza a vida no campo. Este processo agrega principalmente filhos e netos de agricultores para ampliar conhecimentos das novas tecnologias do campo de manejos sustentáveis, evitando assim o êxodo dos jovens das zonas rurais e a evasão do agricultor ao trabalho assalariado nas grandes cidades (BERNAL, 2015).

5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A AGRICULTURA FAMILIAR

A educação ambiental como instrumento de conscientização para as boas práticas de preservação do meio ambiente, assume sua relevância quando potencializada através dos debates que constroem as mudanças. Ela se faz precursora nas questões relacionadas aos problemas ambientais tencionando uma consciência harmônica entre o homem e a natureza. Sendo assim, percebe-se sua importância junto aos pequenos agricultores, que buscam seu sustento tendo o meio ambiente como seu local de trabalho.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Nessa perspectiva, Dias, Souza, Barbosa e Gondim (2022), reverberam o entendimento de que a educação ambiental poderá ser de fundamental relevância para a prática de uma agricultura pensada para o cooperativismo agrícola, rompendo com a estrutura atual de modelo convencional. Para os autores fica evidenciada a necessidade de se pensar a atuação conjunta entre a agricultura familiar e a educação ambiental, tendo em vista a história da construção de ambas, emergindo para políticas e programas que as preservem.

Diante do enfrentamento das adversidades geradas pela sociedade capitalista a agricultura familiar se mantém sob os aspectos social e econômico como uma fonte que provê o trabalho para uma grande parcela da sociedade. Sendo assim, Dias, Souza, Barbosa e Gondim (2022), afirmam a necessidade de se investir na agroecologia para que se mantenha o progresso da agricultura familiar. Esse investimento na agroecologia poderá fazer o enfrentamento ao capitalismo acelerado e prover mecanismos de preservação para o meio ambiente.

Para Dias, Sousa, Barbosa e Gondim (2022, p. 262),

A agroecologia é uma ciência que possibilita recuperar antigas técnicas de povos tradicionais e das culturas sociais locais, agregando a esses saberes os conhecimentos científicos acumulados sobre o manejo ecológico dos recursos naturais através de formas de ação coletiva e com propostas de desenvolvimento participativo, desde as formas de produção até a circulação alternativa de seus produtos.

Essa ciência incorpora as antigas técnicas dos povos tradicionais e das culturas sociais locais abraçando a modernidade dos conhecimentos empíricos para o cuidado da ecologia. Para Dias, Sousa, Barbosa e Gondim (2022), a agroecologia mantém a agricultura familiar enfatizando as ações coletivas, provendo o desenvolvimento participativo, desde a produção até a circulação dos produtos. Nessa prática preserva-se a ciência e o conhecimento local integrando o todo.

Conforme Dias, Souza, Barbosa e Gondim (2022), torna-se evidente que “a agricultura familiar tem como premissa base, o respeito ao meio ambiente e suas peculiaridades locais, desenvolvendo a cultura da sustentabilidade e uma relação das pessoas com a natureza de forma crítica e sistêmica” (ibidem). Enquanto o capitalismo prioriza a hegemonia e fortalece a macroeconomia, gerando a exclusão dos pequenos produtores rurais,

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

a agricultura familiar busca integrar a consciência dos movimentos verdadeiros, ampliando o diálogo com a educação ambiental, conscientizando para a prática da cidadania, dos direitos humanos e dos espaços democráticos.

Na perspectiva do cooperativismo, Dias, Sousa, Barbosa e Gondim (2022), reafirmam que “a Educação Ambiental e a Agroecologia podem ser reconhecidas como áreas fundamentais para o desenvolvimento do cooperativismo agrícola propondo rupturas com a organização da sociedade e com o modelo convencional de agricultura” (DIAS; SOUSA; BARBOSA; GONDIM, 2022, p. 263). Esse modelo de cooperativismo proposto pelos autores reafirma os valores éticos baseados na honestidade e na busca por trabalho mais sustentável.

Lucca e Brum (2013), corroboram com a perspectiva de uma educação ambiental pautada na reflexão e na motivação para que os produtores rurais se tornem os grandes protagonistas da ação de preservação do meio ambiente. Os autores entendem a educação ambiental como forma de produção de uma agricultura sustentável e, acima de tudo, capaz de elevar a consciência dos produtores rurais à integração entre si e ao mesmo tempo com o meio em que vivem. A grande intenção está na promoção de uma agricultura sustentável, que preserve os recursos naturais e promova a diminuição das desigualdades sociais.

Segundo Lucca e Brum (2013), ao mesmo tempo que a modernidade agregou a tecnologia no ambiente rural, também processou o desgaste do solo por meio de sua degradação. Para Lucca e Brum (2013, p. 37),

Os últimos anos agravaram o desgaste sócio-ambiental no meio rural, posto que a introdução da chamada moderna tecnologia na agricultura brasileira, encarregada de promover o desenvolvimento no campo, presenteou a sociedade em geral com problemas como a destruição dos solos, o descontrole de pragas e doenças, a contaminação dos alimentos, intoxicações humanas e do meio ambiente, concentração de renda, exclusão social, desemprego, entre outros.

A percepção de Lucca e Brum (2013) está no modo de como se deu a introdução dessas novas tecnologias no ambiente da agricultura rural. A falta de uma educação para a preservação do meio ambiente justifica os danos causados no solo. Para os autores, há fatores externos, porém, o homem, por falta de orientação se tornou a sua própria ameaça.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Diante desse fato, Lucca e Brum (2013) alertam para a atenção que foi dada com relação a legalidade das leis impostas para a proteção do meio ambiente. Os autores acreditam que a normativa e as implicações das leis endossam a fiscalização quanto a degradação, mas não formam os produtores para o cuidado e a preservação do solo. Torna-se necessário trabalhar àquilo que ainda se faz desinformação.

Segundo Lucca e Brum (2013, p. 38),

Além do desconhecimento de alguns aspectos legais básicos, a população rural também desconhece os benefícios de atender o que prevê a legislação, embora essa, também possa apresentar alguns aspectos que dificultam a sua efetivação. Entre outros fatores, isso pode contribuir para a existência de conflitos entre comunidades rurais e órgãos responsáveis pela fiscalização do uso dos recursos naturais.

A desinformação pode levar ao descontrole e às más ações com relação ao meio ambiente, por isso há necessidade de provimento dos cuidados por meio da educação ambiental. Nesse sentido, mesmo que as leis tenham sido gestadas de forma autocrática, a informação e a formação dos produtores rurais precisa ser realizada de forma que estes consigam regular as tecnologias usadas no campo de modo que estas não gerem maiores problemas.

Para Lucca e Brum (2013, p. 38-39),

[...] o objetivo é conscientizar as comunidades rurais a refletirem sobre suas ações e a terem uma nova postura frente ao manejo das propriedades agrícolas, especialmente no que tange ao conhecimento da legislação ambiental e conseqüentemente à conservação dos recursos naturais, possibilitando ainda a potencialização das atividades agrárias, a melhoria da qualidade de vida e também a permanência da população no campo.

A consciência para a educação ambiental se torna prioridade em meio as propriedades rurais. Uma agricultura familiar precisa ser gerida sob os cuidados do próprio produtor rural, que está habituado ao manejo da localidade em que se dá a sua produção. Portanto, urge que não fique apenas na teoria da legalidade a emergência do cuidado e a preservação do meio ambiente, mas seja facilitado àqueles que trabalham com o meio

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

ambiente à sua integração total, buscando preservar-se a si próprio e o lugar onde vivem. (SOFIA, 2020)

Costa, Silva e Soares (2017), defendem a adequação de que os produtores rurais e sua agricultura deverão estar dentro das normas que implicam a preservação do meio ambiente. Com o cumprimento da lei os produtores precisarão incorporar o componente ambiental em suas ações priorizando o zelo pelos recursos naturais.

Para Silva e Soares (2017, p. 97),

A adequação ambiental compreende todas as ações a serem desenvolvidas no imóvel rural, visando delimitar, recuperar, recompor e criar condições para a regeneração da vegetação nativa das áreas de interesse ambiental existentes na propriedade, seja para a preservação dos recursos hídricos e da flora e fauna locais, seja para melhoria da produção agroflorestal. Por meio do desenvolvimento de ações educativas, é possível realizar tal adequação.

Para a eficácia do cultivo da terra, sem desmatar ou mesmo degradar o solo Silva e Soares (2017) entendem a necessidade do cumprimento das leis ambientais que corroboram com os produtores rurais na expectativa da preservação do meio ambiente. Os autores entendem que o diálogo permanente se faz um instrumento positivo para a formação adequada dos produtores rurais.

A perspectiva do diálogo se dá por meio da crença de que o ser humano é um ser inacabado, logo o objeto de formação dos agricultores deverá ser contínuo e provedor de busca de soluções para que não se degrade os recursos naturais. Nesse sentido, Silva e Soares (2017), entendem a necessidade de sensibilizar os envolvidos para trabalhar com os elementos naturais (água, ar, solo, flora, fauna e ser humano) de forma integrada. Os resultados dessa formação e sensibilização está na capacidade de percepção das mudanças que os agricultores vão assumindo no seu cotidiano como proposta de trabalho e preservação.

Botelho (2017), reporta-se aos anos setenta para relembrar os efeitos dos danos que a 'revolução verde', deixou para o meio ambiente e para os pequenos produtores da agricultura familiar. A exploração demasiada, por meio de produtos agroquímicos trouxe consequências que afetou a ecologia, o ambiente social, chegando ao econômico.

Esse aumento de produtividade e exploração, segundo Botelho (2017, p. 24),

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

[...] acarretou no desgaste do solo, especialmente por meio das monoculturas, o avanço das áreas agrícolas sobre áreas com vegetação natural, a diminuição da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, a perda de alguns conhecimentos tradicionais no modo de produzir, gerando uma dependência dos agricultores para com as empresas multinacionais difusoras dos pacotes tecnológicos (modalidade da agricultura baseada no uso de fertilizantes químicos e uso de agrotóxicos.), dentre outras consequências.

Esses prejuízos para os recursos naturais estenderam-se ao longo das décadas sujeitando os pequenos agricultores a condição da heterogeneidade do sistema capitalista, que não se preocupa com a extensão dos danos causados, mas que se auto promove diante das perdas dos mais frágeis. Todo o processo capitalista tem em si a necessidade de consumo deixando de lado a preservação do meio ambiente.

Esse ambiente capitalista foi enfraquecendo as famílias rurais e empobrecendo, segundo Botelho (2017), a própria consciência das técnicas executadas tradicionalmente, sem o uso das tecnologias. A não consciência do significado da degradação dos recursos naturais, por esses agricultores rurais, foi permitindo que a qualidade do próprio trabalho ficasse sob a condição das multinacionais com todo o seu aparato tecnológico. A consequência se constituiu na diminuição da qualidade e quantidade dos recursos naturais.

Mesmo diante das tentativas de inserção da educação ambiental nos currículos escolares, Botelho (2017) reconhece as poucas intervenções de estudos e pesquisas que façam avançar essa temática. À medida que não acontece o debate a respeito da preservação do meio ambiente os meios que o degradam avançam, deixando consequências muito maiores, principalmente para as famílias de agricultores que estão no campo e dependem deste para sobreviver.

A iniciativa de políticas públicas que reflitam, por meio da educação ambiental, a necessidade de cuidado do meio ambiente, principalmente, para a conscientização das pequenas famílias que estão na produção rural se torna urgente. Quanto mais avançarem os diálogos que fomentem os produtores rurais para o cuidado dos recursos naturais, mais eficazes serão as ações para reprimirem os danos atuais.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

A busca por uma educação de qualidade para a promoção do meio ambiente requer metodologias e didáticas que colaborem para as boas práticas no ambiente rural. Isso significa que se torna urgente a formação adequada dos produtores rurais. A produção de material adequado a cada realidade requer iniciativas que se coloquem junto aos agricultores. Não é fácil produzir um material de conscientização, sem que primeiramente aconteça a observação, a escuta das necessidades e do contexto sociocultural e a aproximação da realidade das famílias que se encontram nos diferentes locais de produção da cultura rural.

Segundo Botelho (2017),

O meio rural apresenta inúmeras possibilidades de educação ambiental, saindo da sala de aula tradicional para um fascinante laboratório em ambiente natural. Uma abordagem bem realizada traz encantamento e reaproxima ser humano e natureza, em uma relação perdida ao longo da história, mas com caminhos para a reconexão.

O percurso de reconexão com o meio ambiente exige a interação do homem com a natureza. Por conseguinte, esse espaço de integração se torna um campo fértil de busca de novas metodologias que se adequem as necessidades de reeducação para os cuidados com o meio ambiente. O espaço escolar pode se torna um laboratório de aprendizagens para refletir os conhecimentos empíricos a respeito do que na prática se pode aprender, porém, o ambiente de pesquisa tem seu início no lugar da abordagem.

Precisamos tornar prazerosa a nossa aproximação para com o produtor rural para que dele e com ele a sociedade possa reaprender a se reconectar com a própria natureza. No diálogo e na escuta atenta daquele que trabalha em prol dos cuidados com o meio ambiente poderemos reconhecer as metodologias necessárias para que se possa formar com eficiência aquele que se perdeu em seu contato íntimo e originário com as questões ambientais.

6. CONCLUSÃO

Primeiramente ressalta-se que o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho foram alcançados, ou seja, por meio da pesquisa foi possível compreender como a educação ambiental irá contribuir preventivamente com o pequeno produtor rural nos desenvolvimentos

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

de suas atividades no âmbito da agricultura familiar, bem como analisar a educação ambiental dentro do cenário brasileiro; entender sua introdução no meio dos pequenos produtores rurais, como uma maneira de serem conscientizados por meio da educação ambiental, quais são os seus direitos e deveres com o meio ambiente; explorar as regras de proteção ao meio ambiente e necessidade de uma Política Preventiva de Dano Ambiental mediante um Programa de Educação e Conscientização do Pequeno Produtor e por último, abranger a compreensão da relevância do agronegócio e dos produtores rurais no Brasil.

Ao compreender a introdução da educação ambiental no contexto dos pequenos produtores rurais, verificou-se que essa abordagem pode desempenhar um papel fundamental na conscientização desses produtores sobre seus direitos e deveres em relação ao meio ambiente. Por meio de programas de educação e conscientização, é possível promover a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, respeitando as regras de proteção ambiental e minimizando os impactos negativos no ecossistema.

Nesse sentido, torna-se evidente a necessidade de uma política preventiva de dano ambiental que inclua um programa de educação específico para os pequenos produtores rurais. Esse programa deve enfatizar a importância da preservação ambiental, fornecer informações claras sobre as normas de proteção e conscientizar os produtores sobre os benefícios a longo prazo de práticas sustentáveis.

Além disso, a compreensão da relevância do agronegócio e dos produtores rurais no Brasil é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de educação ambiental. A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na produção de alimentos, na preservação da biodiversidade e na manutenção das comunidades rurais. Portanto, investir na conscientização ambiental desses produtores é essencial para promover uma agricultura mais sustentável e contribuir para a conservação do meio ambiente.

Diante disso, conclui-se que a educação ambiental desempenha um papel fundamental na conscientização e no desenvolvimento sustentável dos pequenos produtores rurais. É necessário o estabelecimento de políticas e programas específicos que promovam a educação e a conscientização ambiental, visando garantir a preservação dos recursos naturais, a viabilidade econômica das atividades agrícolas e o bem-estar das comunidades rurais.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

Somente dessa forma será possível alcançar um equilíbrio entre o desenvolvimento agrícola e a conservação ambiental no Brasil.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Monica Lopes Folena. **O quefazer da educação ambiental crítico-humanizadora na formação inicial de professores de biologia na universidade**. 2012. Tese. 242fl. (Pós-Graduação em Educação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.

BARTHOLO, R. J. **A mais moderna das esfinges: Notas sobre ética e desenvolvimento. A Difícil Sustentabilidade – Política Enérgica e Conflitos Ambientais**, Editora Garamond, Rio de Janeiro, 2005.

BOTELHO, Mônica de Campos Pereira. **Educação ambiental para comunidades rurais: Reflexões e Práticas**. 2017. Dissertação. 99fl. (Programa de Mestrado Profissional em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável) - Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Instituto de Pesquisas Ecológicas. Nazaré Paulista, 2017.

BRASIL. **Boas práticas em educação ambiental na agricultura familiar: exemplos de ações educativas e práticas sustentáveis no campo brasileiro**. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação institucional e Cidadania Ambiental. Brasília: Série Educativa, 2012. 244 p.

BRASIL. **Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, 31 ago. 1981. Disponível em: L6938 (planalto.gov.br). Acesso em: 3 out. 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Brasília, DF: Presidência da República, 05 out 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 03 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999**. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília, 1999. Disponível em: L9795 (planalto.gov.br). Acesso em: 01 out. 2022.

BERSCH, Judite Inês; GUERRA, Teresinha. Meio ambiente e produção rural: o posicionamento de pequenos trabalhadores rurais do município de Arroio do Meio / RS.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

ABES-RS PUCRS - 10º Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental. Porto Alegre, 2016. Disponível em: http://www.abes-rs.uni5.net/centraldeeventos/_arqTrabalhos/trab_20160913201141000000008.pdf. Acesso em: 30 out. 2022.

COSTA, Joanne Régis; SILVA, Adriana Moraes; SOARES, José Edson Carvalho. Educação ambiental para adequação de pequenas propriedades agrícolas. **Revbea**, São Paulo, V. 12, Nº 2, 2017. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/2234>. Acesso em: 01 nov. 2022.

DIAS, Joelma dos Santos; SOUZA, Janacinta Nogueira de; BARBOSA, Rifrandreo Monteiro; GONDIM, Franklin Aragão. Práticas de educação ambiental na agricultura familiar: estudo de caso em cooperativa de agricultores no bairro Mucunã, Maracanaú (CE). **Revbea**, São Paulo, V. 17, Nº 2, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/revbea/article/view/12042>. Acesso em: 02 nov. 2022.

GEBRIM, Sophia. **Sustentabilidade no campo**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/sustentabilidadecampo>. Acesso em: 10 set. 2022.

JACOBI, P. R. **Encontros de Educadoras (es) Ambientais e Coletivos Educadores**. Editora: Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2005.

LAMARCHE, H. **Agricultura familiar: Comparação Internacional**. Editora: UNICAMP, São Paulo, 1998.

LAYRARGUES, P. P. **Identidades da Educação ambiental Brasileira**. Editora: Ministério do Meio Ambiente, Brasília, 2004.

LERROY, J. P.; PACHECO T. **Encontros de Educadoras (es) Ambientais e Coletivos Educadores**. Editora: Ministério do Meio Ambiente. Brasília, 2005.

LUCCA, Emerson Juliano; BRUM, Argemiro Luís. Educação Ambiental: como implantá-la no meio rural? **Revista de Administração IMED (RAIMED)**. Passo Fundo – RS, 2013.

LIMA, Cristina Rodrigues Souza de; TRAJANO, Ingrid Romaially Lucas; SILVA, Rosineide Deolinda da. **EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MEIO RURAL**. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2018/TRABALHO_EV117_MD1_SA14_ID9201_17092018235255.pdf. Acesso em: 9 set. 2022.

MACEDO, Fernanda Fernandes; SILVA, Sidneia Pereira da.; ALMEIDA, Giuliano Ricardo de.; SALA, Marcos Elias. Reflexões e práticas da educação ambiental Continuada: a implementação do projeto escolar com-vidas. **Revista Percurso – NEMO**. Maringá, v. 9, n. 2, p.137- 153, 2017. Disponível em:

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

MALUF, R. **A multifuncionalidade da agricultura na realidade rural brasileira.** In: CARNEIRO, M.J.; MALUF, R. **Para além da produção: multifuncionalidade e agricultura familiar.** Rio de Janeiro: Mauad, 2003 p. 135-152.

NEUMANN, P. S.; LOCH, C. (2002). **Legislação ambiental, desenvolvimento rural e práticas agrícolas.** Ciência Rural, Santa Maria, 32(2), 243-249. Disponível em: Disponível em: . Acesso em: 10 set. 2022.

PARRA, Rafaela Alex. **Agronegócio, Sustentabilidade e a Agenda 2030 - A Relação entre economia verde, código florestal e poder judiciário.** Editora: THOTH. Londrina, 2020.

REIS, Claudia Facini dos; VILAS BOAS, Marcio Antonio; PEGORARO, Thaisa; GRACIANO, Luciana. Educação ambiental na agricultura familiar. **Engenharia Ambiental - Espírito Santo do Pinhal**, v. 8, n. 1, p. 299-308, jan. /mar. 2011. Disponível em: [//www.terrabrasil.org.br/ecotecadigital/pdf/educacao-ambiental-na-agricultura-familiar.pdf](http://www.terrabrasil.org.br/ecotecadigital/pdf/educacao-ambiental-na-agricultura-familiar.pdf). Acesso em: 15 set. 2022.

RODRIGUES, Wallace. Educação Ambiental e Humanização: decolonizar é preciso. **Ambiente & Educação.** Volume 26, nº 1, 2021. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/12989>. Acesso em: 01 nov. 2022.

Seidel, R. V.; Foletto, E. M. (2008). **Propostas de ações em educação ambiental visando a efetivação da legislação ambiental em áreas rurais do município de Santa Maria – RS.** Geogra - 17(1), jan./jun. – Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Geociências. Disponível em: <https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/4689/2941>. Acesso em: 13 set. 2022.

Silva, L. O. da; Almeida, E. A. de. (2010). **Educar para gerir: uma proposta baseada nos fundamentos da educação e gestão ambiental.** Revista Educação Ambiental em Ação. 31. Ano VIII, março-maio/. Disponível em: . Acesso em: 13set. 2022.

SOARES, N. B. **Educação Ambiental No Meio Rural: Estudo Das Práticas Ambientais Da Escola Dario Vitorino Chagas – Comunidade Rural Do Umbu - Cacequi/Rs.** Monografia De Especialização, Santa Maria-RS, Brasil, 2007.

SOFIA, Sofia Marcucci. **ODS da ONU: os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a década de 2020/2030.** Propep, 2020. Disponível em: https://propeq.com/ods-da-onu/?gclid=CjwKCAjw77WVBhBuEiwAJ-YoJGDMvKlv4ekCs7BAGoS377ZUJu-3RQBwRBukjX_YsEOYZJ33DSMD_RoCvsAQAvD_BwE. Acesso em: 17 jun. 2023.

SOUZA, Karoline Mirela Soares; MOREIRA, Cirdes Nunes; ARAÚJO, Monica Lopes Folena. A educação ambiental crítico-humanizadora na formação inicial de professores de biologia nas instituições de educação superior do Recife. **Educon**, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-8, set/2015. Disponível em: https://anais.educonse.com.br/2015/a_educacao_ambiental_criticohumanizadora_na_formacao_inicial_de_p.pdf. Acesso em: 2 nov. 2022.

DOI: 10.5281/zenodo.8083521

TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos; CAMPOS, Luciana Maria Lunardi. Educação ambiental escolar, formação humana e formação de professores: articulações necessárias. **Educar em Revista**, Curitiba, Brasil, Edição Especial n. 3. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/cfc9PgJjwsyVc7wMkw4bJSz/?format=pdf>. Acesso em: 2 nov. 2022.